

HAR XIL MORFOLOGIK TURDAGI HOVLI MAYDONLARINI OBODONLASHTIRISHNING ASOSIY TAMOYILLARI VA QOIDALARI

Achilidiyev Rasul Maxmadaliyevich

Samarqand Davlat arxitektura-qurilish universiteti

Annotasiya. Mavzuning dolzarbligi eski turar-joy hududlarini obodonlashtirishning amaldagi me'yoriy hujjatlar talablariga, aholi ehtiyojlari va hayot sifatining hozirgi darajasiga mos kelmasligidadir. Maqolada shahar rivojlanishini takomillashtirish uchun asos bo'lgan shahar makonining morfologiyasi va turar-joylarning hovli hududi muhokama qilinadi. Rejadagi ko'p qavatli uylarning tuzilishiga qarab hovli maydonlarining tasnifi taklif etiladi. Shaharlarni obodonlashtirishda foydalanish uchun qulay bo'lgan to'rtta umumiy hovli maydonlari aniqlandi. Hududlarni loyihalashda aholining jismoniy qobiliyatlardan kelib chiqqan holda, barcha aholi uchun teng imkoniyat va har tomonlama qulay muhit shakllantirilishi lozim. Shu munosabat bilan, maqolada shahar makonlarini loyihalash uchun zamonaviy talablarni hisobga olgan holda universal va arzon loyiha yechimlari ta'kidlangan. Hovli hududlarini rejalashtirish va loyihalashda aholining muayyan toifalariga va ularning afzalliklariga ham alohida e'tibor qaratmog'ligi lozim. Muallif aholi ehtiyojlarini hisobga olgan holda hovlilarda joylashtirish uchun zarur bo'lgan funktsional maydonlarni tavsiflaydi. Har bir hudud uchun maydonlarni joylashtirish, ularni jihozlash va zarur bo'sh joylar bo'yicha umumiy tavsiyalar beradi. Avtotransport vositalari sonining ko'payishi va umuman shaharda "yashil" maydonlarning qisqarishi munosabati bilan hududni ko'kalamzorlashtirish, avtoturargohlarni joylashtirish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Turar-joylardagi hovli hududlarining hozirgi holati tahlili o'tkazilib, uning asosida jamoat va hovli maydonlarining hududini obodonlashtirish sifati past, shuningdek, obodonlashtirish dasturiga ehtiyoj bor degan xulosaga keldi.

Kalit so'zlar: shahar muhiti; rivojlanish; morfo turi; hovli maydoni; funktsional maydon; obodonlashtirish; loyiha.

Abstract. The relevance of the topic lies in the inconsistency of the improvement of old districts with the requirements of existing regulatory documents, the needs of the population and the current level of quality of life. The article discusses the morphology of urban space, which form the basis for the improvement of urban development, and, consequently, the yard territory. A classification of courtyard spaces is proposed, depending on the layout of the apartment buildings in the plan. Four general types of courtyard areas have been identified, which are convenient to use for planning the improvement of the city. According to recent trends in the desire to ensure equal access for all residents, regardless of experience, physical abilities, when designing a territory, it is necessary to strive for universal convenience. In this regard, the article highlights the principles of universal and affordable design, taking into account modern requirements for the design of urban spaces. When planning and designing yard areas, you should also pay attention to specific categories of the population and their preferences. The author describes the functional areas necessary for placement in courtyards, taking into account the needs of the population. For each zone, general recommendations are given on the placement of sites, their equipment, equipment, and the necessary space. Particular attention is paid to the issues of greening the territory, as well as the location of parking spaces, in connection with the increase in the number of vehicles and the reduction of "green" zones in the city as a whole. The analysis of the current state of courtyard territories in Krasnodar is carried out, on the basis of which it is concluded that the quality of landscaping of the territory of both public and courtyard spaces is low, as well as the need for a landscaping program.

Keywords: urban environment; building; morphotype; yard area; functional area; improvement of public services; landscaping; design

Shahar muhiti murakkab tuzilmadir. Har qanday shahar doimiy ravishda o'zgarib turadi ya'ni texnologiyaning rivojlanishi, urbanizatsiyaning o'sib borishi, hududlarni qayta tashkil etilishi va yangi va mavjud yerlarni jadal o'zlashtirish zarurati tug'iladi. Shaharning o'sishi va shahar hududidagi mavjud vaziyatni yaxshilash uchun, birinchi navbatda, mavjud binolarni baholash va tahlil qilish kerak. Shahar muhitini o'rganish uchun tadqiqot o'tkazish talab etiladi.

Hovli va shahar hududlarini obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish bugungi kunda uyg'un muhit yaratishda muhim o'rin tutadi. Shaharsoz va arxitektorlar nafaqat funktsional, balki aholining turli toifalari uchun chiroyli, xavfsiz va qiziqarli bo'lgan hududni yaratishga intilishadi [1].

Obodonlashtirish deganda biz oqilona to'ldirilgan yer uchastkasini shakllantirish bo'yicha ishlarning butun majmuasini, shu jumladan ko'kalamzor-lashtirish, landshaftni o'zgartirish, kichik me'moriy shakllarni tartibga solish va boshqalarni tushunamiz. Ushbu jarayon eng mayda detallarigacha o'ylab rejalashtirilishi va maxsus bilimga ega bo'lgan mutaxassislar tomonidan amalga oshirilishi kerak. Obodonlashtirish masalasini to'g'ri hal qilish uchun hududni diqqat bilan o'rganish lozim: mavjud binolar, ko'kalamzorlar va mayondagi insolyatsiyani hisoblab chiqish.

Hovli maydonlarini rejalashtirishning oqilona yechimini shakllantirish qo'shnilar o'rtasidagi munasabatlarini mustahkamlaydi, mahalliy hudud xavfsizligini oshiradi, shuningdek, har bir shaxsning

kayfiyatini yaxshilaydi. Ushbu mavzu yangi kichik tumanlarni yaratish va shaharlarni kengaytirishda juda dolzarb hisoblanadi. [1].

Qo'shni hudud, hovli maydoni - bu turar-joy binosi atrofida joylashgan yer. Binodan tashqari, ushbu hududda foydalanish va aholining ehtiyojlarini qondirish uchun zarur bo'lgan inshootlar, kichik idoralar va maydonlar joylashadi.

Samarali hovli - bu yosh xususiyatlari va qiziqishlaridan qat'i nazar, barcha odamlar vaqt o'tkazishni xohlaydigan hovli. Shuning uchun hovli maydonini loyihalashda aholining turli guruhlari manfaatlari hisobga olinadi. So'nggi paytlarda odamlar hovli maydoniga butunlay boshqacha qarashni boshladilar. Ular uni inson manfaatlariga moslashtira boshladilar, uni insonni shahar muhitiga bog'lash kontekstida ko'ra boshladilar.

Rivojlanishning morfo turi - bu 1980-yillarda paydo bo'lgan tushuncha bo'lib, buni rus olimlari A.E.Gutnova va V.L. Glazychevaning kitoblarida kuzatish mumkin. [2].

Morfo tipi - bu shahar rivojlanishini rejalashtirish va fazoviy tashkil etishning evolyutsion rivojlangan turi hisoblanadi.

Morfo tipi qurilishning funksional to'liqligini aks ettiradi, hududning fazoviy tashkil etilishini, uning tarixiy-madaniy jihatlarini aniqlashtiradi. Morfo turi-bu mahalla hududining tuzilishi, dominant ijtimoiy qadriyatlar tomonidan shakllantirilgan qurilish va ochiq makonning miqdoriy geometrik va topologik ko'rsatkichlari o'rtasidagi munosabatlar to'plamidir. [3].

Har bir shaharda rivojlanishning turli xil morfologik turlarini farqlash va turli yo'llar bilan tasniflash mumkin. Ba'zi olimlar morfotiplarni tarixiy mansubligiga qarab, boshqalari esa - ijtimoiy jihatlariga ko'ra, yana ayrimlari esa - hududning o'zi shakllanish printsipiga va masshtabiga ko'ra ajratadilar. Buni o'tgan asrning o'rtalaridan boshlab ko'plab mutaxassislar o'z ishlarida ko'rib chiqdilar. [4].

Samarqand shahri misolidan foydalanib, biz hovli maydonlarining eng keng tarqalgan va ishlatish uchun qulay tasnifini ajratib ko'rsatishimiz mumkin:

- blokli binolarda;
- guruhli binolarda;
- qatorli binolar;
- zamonaviy ko'p qavatli binolarda.

Hovlining u yoki bu turiga tegishli bo'lishiga qaramay, yangi hududni loyihalashda yoki eski hududni rekonstruksiya qilishda bir nechta tamoyil va qoidalarni hisobga olish kerak.

Hozirgi vaqtda atrof-muhitning xilma-xilligi va qulayligi, barcha shahar aholisi uchun atrof-muhitning tengligi tamoyillariga etarlicha e'tibor qaratish lozim. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Nogironlar huquqlari to'g'risidagi konventsiyasi ham buni bizga ta'kidlaydi va shuningdek, SHNK 2.07.02-22-“Qurilish ob'ektlarini nogironligi bo'lgan shaxslar hamda keksalar ehtiyojini inobatga olgan holda loyihalashtirish” va boshqalar kabi normativ hujjatlar bilan tartibga solinadi.

Universal loyihani ettita oddiy qoidalar bilan ifodalanishi mumkin.

1) Foydalanishda tenglik.

Hovli jihozlari jismoniy qobiliyatidan qat'i nazar, jamiyatning barcha a'zolari tomonidan istisnosiz ishlatilishi mumkin. Shu bilan birga, har bir kishi uchun maxfiylikni xavfsizlik va ishonchli ishlash bilan muvozanatlash kerakligini hisobga olish kerak.

2) Foydalanishda moslashuvchanlik.

Ushbu tamoyilga asoslanib, loyihalashda jihoz elementlarini aholining maksimal soni uchun qulay qilish mumkin bo'ladi. Gap shundaki, odamlar o'ng yoki chap qo'l bo'lishi mumkin va bir xil jihozlar yoki boshqa

obodonlashtirish elementlari birinchi va ikkinchi foydalanish uchun bir xil darajada qulay bo'lishi kerak.

3) Intuitiv loyiha.

Hududni obodonlashtirish loyihasini ishlab chiqishda uni ishlatish qiyin bo'lgan uskunalar bilan jihozlanmaslik kerak. Shuni yodda tutish kerakki, barcha aholi qatlami darajasi har xil, masalan savodxonlik darajasi, diqqatni jamlash qobiliyati, tilni bilish, har bir kishi jihozlardan foydalanishda har xil tajribaga ega va hokazo. Har qanday odam uchun obodonlashtirish elementlari intuitiv ravishda aniq bo'lishi kerak nima uchun va nimaga. Va agar siz bunga ishonchingiz komil bo'lmasa, uskunani kerakli maslahatlar, matnli va teginish bilan ta'minlash yaxshiroqdir.

4) Ma'lumotni osongina idrok etish kerak.

Kerakli ma'lumotlarni iloji boricha aniqroq etkazish kerak. Ma'lumotni bir nechta variantlarda takrorlash yaxshidir: vizual, teginish, og'zaki. Shuni hisobga olish kerakki, atrof-muhit sharoitlari yoki insonning har qanday individual xususiyatlari ushbu ma'lumotni idrok etishga ta'sir qilmasligi kerak. Barcha ko'rsatmalar yoki tavsiflar iloji boricha sodda bo'lishi kerak.

5) Obodonlashtirish elementlarining xavfsizligi.

Uskunaning qanchalik xavfsiz bo'lishidan qat'i nazar, har doim salbiy oqibatlariga olib keladigan xatolik yuzaga kelishi mumkinligini yodda tutish kerak.

Shuning uchun, hovli maydonini rejalashtirishda siz:

- ✓ xavf omillarini bartaraf etish;
- ✓ eng ommabop jihozlarni imkon qadar qulay qilish;
- ✓ texnik nosozliklar yoki buzilishlar sodir bo'lganda, xavfli oqibatlarining oldini olish.

6) Jismoniy harakat kam bo'lishi kerak.

Har qanday obodonlashtirish elementlari maxsus jismoniy kuch ishlatmasdan foydalanish uchun imkon qadar qulay bo'lishi kerak.

7) Bo'sh joy bilan ta'minlash.

Har bir turdagi jihoz yoki hovli hududini obodonlashtirish elementi uchun uning atrofida yetarli joy mavjudligini hisobga olish kerak. Uskunaga yondashuv nafaqat foydalanuvchining o'zi, balki kutilmagan vaziyat yuzaga kelganda yordamchilar uchun ham ta'minlanishi kerak.

Shuni ham unutmasligimiz kerakki, barcha o'tish joylari va harakatlanish yo'llari qulay, to'siqsiz va harakatlanish imkoniyati cheklangan odamlarning harakatlanishi uchun xavfsiz bo'lishi kerak. Barcha ma'lumotlar to'liq va yuqori sifatli bo'lishi kerak, bu sizga fazoviy navigatsiya qilish imkonini beradi.

Hududni faoliyat doiralarga taqsimlash majburiy ravishda amalga oshirilishi kerak. Bu sizga barcha yashovchilarning ehtiyojlarini hisobga olish va ularni bir-biriga xalaqit bermasdan, qiziqish, yosh bilan o'zaro aloqada bo'lishlari uchun taqsimlash imkonini beradi.

Shundan kelib chiqqan holda bir nechta funktsional yo'nalishlarni ajratish mumkin:

1. O'yin maydonchalari.
2. Katta yoshdagi aholining dam olish joylari.
3. Sport maydonchalari.
4. Avtoturargohlar.

5. Uy xo'jaligi hududlari.

Bolalar har doim harakatchan va faol, shuning uchun bolalarning hatti-harakatlarining xususiyatlarini va albatta yoshni hisobga olgan holda o'yin maydonchalarini ishlab chiqish kerak:

- maktabgacha yoshdagi bolalar - 1 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalar;
- boshlang'ich va o'rta maktab yoshidagi bolalar - 7-12 yosh;
- katta maktab yoshi – 12–16 yosh.

Maydonlar har bir bolalar guruhi uchun alohida bo'lishi mumkin, agar bu bo'sh joyga imkon bersa yoki har xil bolalar guruhlarini uchun jihozlarni birlashtirgan holda.

Bolalar o'yin maydonchasida zerikmasliklari kerak, jihozlarning elementlari o'z o'yinlariga tasavvurni kiritishga imkon berishi kerak; Turli xil o'yin senariylari, atrofimizdagi dunyoni idrok etishga qaratilishi lozim. Shu bilan birga, siz maydon xavfsizligi haqida hech qachon unutmasligingiz va bu loyihalashda birinchi navbatda bo'lishi kerak.

Bir xil turdagi emas, balki ko'proq turli xildagi maydonlarni yaratish yaxshiroqdir. Hovlida bolalar har kuni o'ynashlari kerak va ular bir xil senariyda o'ynashni xohlamaydilar. Iloji bo'lsa, maydonni ko'p darajali qilish kerak, ya'ni ba'zi balandliklar, tepaliklar va boshqalar bo'lishi kerak, tekis sirt o'yinni zerikarli bo'lishiga olib keladi.

Ko'kalamzorlashtirish - o'yin maydonchasini obodonlashtirishda muhim ahamiyatga ega. Bu shahar bolalariga hech bo'lmaganda tabiatga biroz yaqinroq bo'lishga imkon beradi. O'yin maydonchasini tashkil etishga kelsak, bu masalada bolalarning yoshini hisobga olish kerak.

Ko'p vaqtini ota-onasi bilan o'tkazadigan chaqaloqlar uchun mashg'ulotlar oddiy va harakatsiz bo'lishi kerak. Bu qum qutilari, past tebranishlar, karusellar va boshqalar bo'lishi mumkin, bu yerda asosiy narsa ota-onalar haqida unutmaslikdir. Bunday joylar skameykalar bilan jihozlangan bo'lishi kerak.

3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan, allaqachon mustaqil va faolroq bo'lgan katta yoshdagi bolalar uchun o'yin maydonchalari ko'proq xilma-xil bo'lishi kerak. Bu yerda jihozlar ro'yxati nafaqat qum qutilari va belanchaklarni, balki turli xil toqqa chiqish moslamalarini, velosipedlarni va boshqalarni ham o'z ichiga olishi kerak.

7 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun o'yin maydonchasi yanada murakkab belanchak va karusellar, toqqa chiqish va sport moslamalari bilan jihozlangan bo'lishi kerak.

12-16 yoshli o'smirlar oddiy toqqa chiqish jihozlaridan kamroq foydalanadilar. Bu davrda bolalar ko'proq sport maydonchalari, toqqa chiqadigan devorlar, rolikli konkida uchish, skeytbordda uchish joylari va boshqalarga qiziqishadi. Ular jarayon ishtirokchilari uchun ham, mumkin bo'lgan tomoshabinlar uchun ham ko'proq joy talab qiladi - stendlar, skameykalar.

Hovlilarda kattalar uchun bo'sh vaqt ko'pincha tashkil etilmaydi. Biroq, bu kamchilikni bartaraf etishga arziydi va loyihalashda aholining manfaatlarini hisobga olgan holda kattalar uchun dam olish zonasini kiritish kerak. Aholining yoshini hisobga olish kerak. Keksalar uchun stol o'yinlari, oddiy sport anjomlari bilan tinch dam olish joylari ko'proq mos keladi. Iloji bo'lsa, ularni uyning kirish qismiga yaqinroq joylashtiring.

Aholining faol hordiq chiqarishi uchun maydon sport anjomlari (stol tennisi, trening), tinch joylardan uzoqda joylashgan bo'lishi kerak. Maydonlar sayr qilish joylari sifatida ham jihozlanishi mumkin. Hovlilarda bunday Maydonlarning joylashtirilishi aholining ijtimoiy saviyasini oshirishga xizmat qiladi. Odamlar bir-birlari bilan tanishadilar va ko'proq muloqot qiladilar, bu aholi yuki yuqori bo'lganda juda muhimdir.

Yuqori ish majburiyatlari tufayli ko'pchilik aholi har doim ham tabiat qo'yniga chiqa olmaydi. Bu maydonning perimetri bo'ylab yashil maydonlarni tashkil etish orqali qoplanishi kerak.

Avtomobillar hovlida juda ko'p joy egallaydi. Mashinalar tobora ko'payib bormoqda va to'xtash joylari tartibsizlikka aylanmasligi uchun ular uchun ma'lum joylarni ajratish kerak. Joylar soni, shuningdek, to'xtash joylarini rejalashtirish SHNQ va boshqa normativ hujjatlar bilan tartibga solinadi.

So'nggi paytlarda "mashinasiz hovli" deb nomlangan mashina joylarini hovli hududidan tashqariga olib chiqish kontseptsiyasi ommalashmoqda. Avtoturargohlarning odatiy joylashuvi bilan taqqoslaganda, bunday hududni tashkil qilish, birinchi navbatda, hovlini bolalar uchun xavfsizroq qiladi. Ikkinchidan, hovli maydoni barcha aholi uchun qulayroq bo'ladi, turli xil o'yin maydonchalari, sport maydonchalari va boshqalarni joylashtirish uchun ko'proq joy va imkoniyatlar paydo bo'ladi, yanada jozibali landshaft yaratiladi.

Kirish guruhleri butun hovlini obodonlashtirishning muhim qismidir. Bu turli xil kichik me'moriy shakllar va strukturaviy elementlar majmuasidir.

Kirish guruhini tartibga solish unga yondashuvlar va kirishlarni, qisqa muddatli dam olish va kutish joyini tashkil qilishni o'z ichiga oladi. Biroq, favqulodda vaziyatlarda odamlarni evakuatsiya qilish standartlarini hisobga olishingiz kerakligini unutmang. Ayvon va uning oldidagi maydon chigal bo'lmasligi yoki ko'kalamzorlashtirish elementlari bilan ortiqcha yuklanmasligi kerak.

Standartlarga muvofiq, kirish guruhi 1:20 nishabga ega bo'lgan rampa bilan jihozlangan bo'lishi kerak. Ayvon yomg'ir va qordan himoya qilish uchun ayvon bilan qoplangan. Turar-joy binosiga kirish joyi tozalikni saqlash uchun axlat qutisi bilan jihozlangan. Turar-joy binosiga kirish joyi yaxshi yoritilgan bo'lishi kerak.

Hududda tozalik va farovonlikni saqlash uchun aholining bo'sh vaqtini tashkil qilish joylaridan tashqari, chiqindilarni yig'ish joylari va kommunal maydonlar ham ajratilishi kerak.

Ular boshqa barcha joylardan uzoqda, lekin binoga kirish joyidan juda uzoq bo'lmagan, belgilangan joylarda joylashtirilishi kerak.

Odatda, ayvonlar ostidagi soyali joylarda joylashgan chiqindilarni yig'ish uchun alohida idishlar qo'yilishi lozim. Iloji bo'lsa, chiqindilarni alohida yig'ish ta'minlanishi kerak.

Uy-joy maydonchalarida odatda gilamlarni tozalash, uy-ro'zg'or buyumlarini quritish va boshqalar uchun uskunalar tashkil etiladi.

Xulosa

Samarqand tez rivojlanayotgan zamonaviy shahar. Uning funktsional zonalarini o'rganish va tahlil qilish orqali xulosa qilishimiz mumkinki, ushbu bosqichda jamoat va hovli maydonlarini obodonlashtirish yetarli darajada emas, obodonlashtirish dasturlarini amalga oshirish talab etiladi.

Hududning ancha katta qismini obodonlashtirish bo'yicha zamonaviy talablar bajarilmagan eski binolar egallagan. Ushbu hududlarda aholining bo'sh vaqtlarida dam olishlari uchun etarli sharoitlar tashkillashtirilmagan yoki kamchiliklar mavjud. O'yin maydonchalari va sport maydonchalari ko'p sonli avtomashinalar bilan to'lgan, to'xtash joylari yo'qligi sababli tartibsizliklar yuzaga kelgan va hokazo. Bularning barchasi hududni obodonlashtirish bo'yicha keng qamrovli ishlarni amalga oshirish zarurligini ko'rsatadi.

Hovli maydoni - bu aholining turli manfaatdor guruhlarini birlashtiruvchi hudud. Hovlida hududida vaqtinchalik ijtimoiy guruhlar tashkil etilgan bo'lib, ular uchun qulay shart-sharoitlarni ta'minlash kerak. Hamma narsa barcha foydalanuvchilarning ehtiyojlarini qondiradigan birlik sifatida ishlashi kerak. Hovlining funktsional imkoniyatlari bilan bir qatorda, uning estetik qismi haqida unutmazlik lozim, shunda har bir aholi dam olish va unda bo'lishdan mamnun bo'ladi.

Adabiyotlar

1. Гутнов А.Э. Эволюция градостроительства М.: Стройиздат, 1984. – 256 с.
2. Глазычев В.Л. Социально-экономическая интерпретация городской среды. М.: Наука, 1974.
3. Achilidiev, R. M., & Otabelkova, D. (2022). Yirik shaharlarda transport muammolarini hal etishda xorijiy tajribalar. *Academic research in educational sciences*, 3(11), 496-502.
4. Ачилдиев, Р. М., Каримова, З. З., & Фозилова, Ш. Р. (2023). МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПЛАНИРОВОЧНОГО РЕШЕНИЯ "КРАТКОСРОЧНЫХ" АВТОСТОЯНОК. *PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION (SCIENTIFIC TECHNICAL JOURNAL)*, 1(2), 700-703.
5. Eshatov, I. K., & Achilidiev, R. M. (2023). *PLACEMENT OF COMMERCIAL AND DOMESTIC SERVICE COMPLEXES TAKING INTO ACCOUNT NATURAL AND CLIMATIC REGIONS IN THE REGIONS OF UZBEKISTAN. JOURNAL OF ENGINEERING, MECHANICS AND MODERN ARCHITECTURE*, 80-86.
6. Maxmadaliyevich, A. R., & Payzullayevna, S. N. (2023). *Experimental Studies of Brick Masonry on Climatic*

Action Impacts. Nexus: Journal of Advances Studies of Engineering Science, 2(4), 69-73.

